

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 012-2016-MDMM
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que deroga la Ordenanza N° 182-MDMM y aprueba el Régimen de Fiscalización y Aplicación de Sanciones Administrativas
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar
Fecha de promulgación o publicación	: 14 de abril de 2016
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H573833
2. Subcategoría	
2. Subcategoría	: Principios de la regulación responsiva
Orientación al cumplimiento	: El artículo 2 de la ordenanza establece que es política de la municipalidad establecer y realizar acciones de prevención y concientización del cumplimiento de las disposiciones municipales, que permitan a los vecinos conocer sus responsabilidades y a los infractores evitar reincidan en conductas pasibles de sanciones administrativas; precisando que las referidas acciones no son requisitos previos para que en el ejercicio de la potestad sancionadora se dé inicio al procedimiento respectivo.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 6 de la ordenanza establece que el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento

	sancionador de la Municipalidad de Magdalena del Mar se rige por los principios establecidos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Eficacia	: El artículo 6 de la ordenanza establece que el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de la Municipalidad de Magdalena del Mar se rige por los principios establecidos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de persuasión.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: La ordenanza define que la medida complementaria (medida correctiva) es una sanción de naturaleza no pecuniaria que puede ser impuesta en forma concurrente con la multa, cuya finalidad es impedir que la conducta infractora se siga desarrollando en perjuicio del interés colectivo y/o de lograr la reposición de las cosas al estado anterior a su comisión; según lo regulado en el literal e.2. de su artículo 11.
Sanción	: La ordenanza define que la sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo, que se genera como efecto de la comisión de una infracción administrativa, previamente establecida en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas; precisando que la sanción comprende necesariamente un extremo pecuniario denominado "Multa o sanción pecuniaria", pudiendo aplicar además un extremo no pecuniario denominado "Medida Complementaria o Sanción no Pecuniaria"; según lo regulado en el literal e) de su artículo 11.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por la política preventiva y de concientización del cumplimiento de las disposiciones municipales, regulado en su artículo 2.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	

Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	X
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	